

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

**GEOGEBRA DASTURINING MATEMATIKADAGI DOLZARB MUAMMOLARGA
BOG'LIQLIGI**

<https://zenodo.org/records/12192430>

Kuchkarova Arofathon

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada GeoGebra dasturining matematikadagi dolzarb muammolarni hal qilishdagi roli tahlil qilinadi. Matematika ta'limining samaradorligini oshirish va o'quvchilarni chuqurroq bilim bilan ta'minlash dolzarb muammolardan biridir. Bu borada GeoGebra dasturi muhim vosita bo'lib, o'quvchilarga matematik tushunchalarni osonroq o'zlashtirishga yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *axborot texnologiyalari, dastur, GeoGebra, matematika.*

Аннотация. *Повышение эффективности математического образования и обеспечение студентов более глубокими знаниями являются одной из ключевых проблем. В этом контексте программное обеспечение GeoGebra играет важную роль, помогая студентам более легко освоить математические концепции. Ниже анализируется роль программного обеспечения GeoGebra в решении ключевых проблем в математике.*

Ключевые слова: *Информационные технологии, программа, GeoGebra, математика.*

Abstract. *Improving the effectiveness of mathematics education and providing students with deeper knowledge is one of the crucial challenges. In this regard, the GeoGebra software serves as an important tool, helping students to more easily grasp mathematical concepts. Below, the role of GeoGebra software in addressing key challenges in mathematics is analyzed.*

Keywords: *Information technology, software, GeoGebra, mathematics.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Bugun har bir o'qituvchi va tarbiyachi, oliygoh domlasi ta'lim va ilm-fan sohasidagi eng so'nggi ijobiy yangiliklarni o'quv jarayonlariga tatbiq eta oladigan, chuqur bilim va dunyoqarash egasi, bir so'z bilan aytganda, zamonaviy va jamiyatimizning eng ilg'or vakillari bo'lishlari kerak".

Rivojlanayotgan jamiyatimizning eng muhim muammolaridan biri ham ta'lim sohasida har tomonlama yetuk kadrlarni tarbiyalashdan iboratdir. Matematika fani barchaga ma'lumki, abstrakt fan hisoblanadi. Matematika fanida o'qituvchi va o'quvchilarning duch keladigan muammolari ko'p qirrali bo'lib, ular ta'lim jarayonining samaradorligiga ta'sir qiladi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va individual yondashuvlar qo'llanilishi kerak. GeoGebra kabi interaktiv dasturlar bu muammolarni hal qilishda katta yordam beradi, chunki u matematikani oson va qiziqarli o'rganish imkonini beradi, shu bilan birga ta'lim jarayonini samarali qiladi. **GeoGebra** (geometriya va algebra portmantosi) — boshlang'ich maktabdan universitet darajasiga qadar matematika fanni o'rganish uchun mo'ljallangan interfaol geometriya, algebra, statistika va hisob-kitob ilovasi.

Hozirgi kunda matematika ta'limi juda muhim va katta ahamiyatga ega. Unda matematik tushunchalarni o'rganish, tahlil qilish va amaliyotga qo'llash bilan bog'liq o'quvchilar uchun kritik bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'lish imkonini beradi [1].

GeoGebra dasturi o'qitishda juda kuchli bir vosita bo'lib, matematika darslarini ko'proq o'rganishni va abstrakt tushunchalarni tajribada amalga oshirishga yordam beradi. Quyidagi usullar darslarda GeoGebra dasturidan foydalanishni ta'minlaydi:

- **Grafiklarni ko'rish va tahlil qilish:** GeoGebra grafiklarni chizish, ularni aniqlash, o'lchash, o'zgarishlarni ko'rish va ularning tarkibiy elementlarini tahlil qilish imkonini beradi. O'qituvchi, misol uchun, algebraik funksiyalar, trigonometrik funksiyalar yoki geometrik

obyektlar grafiklarini chizib, ularni o'zgarishlarni ko'rish va tahlil qilish orqali o'quvchilar bilan mustaqil o'qishni ta'minlashi mumkin.

- **Interaktiv dars materiallarini yaratish:** O'qituvchi, GeoGebra dasturi orqali interaktiv dars materiallarini yaratishi mumkin. Misol uchun, darsni tushunish uchun interaktiv dastur interfeyslarini yaratish, talabalar bilan jamoada yoki shaxsiy ravishda ishlash uchun interaktiv vazifalar bajarish mumkin.

- **3D geometriya:** GeoGebra 3D geometriya ustidan ham ishlay oladi. Bu o'quvchilarga abstrakt matematik tushunchalarni aniqlash va tushunishda yordam beradi. O'qituvchilar, misol uchun, jismlarning tarkibiy qismlarini ko'rsatish yoki koordinata sistemasi orqali jismlarning koordinatalarini aniqlash uchun 3D geometriya modullaridan foydalanishlari mumkin.

- **Matematik animatsiyalar:** GeoGebra dasturi o'qituvchilarga animatsiyalar yaratish imkonini beradi. Bu o'quvchilarga matematik qonuniyatlarni ko'rib chiqish, matematik amaliyotlarni o'rganish va amaliyotda tatbiq eta olishi uchun juda samarali bo'ladi.

- **Masofaviy ta'lim:** GeoGebra onlayn versiyasi mavjud bo'lib, bu yordamida o'qituvchi va o'quvchilar masofaviy ravishda birgalikda ishlashlari mumkin. Bu esa dars va vazifalarni almashish, darslar va ko'rsatmalar yaratish uchun qulaydir.

GeoGebra dasturi o'qitishda qulay va samarali bo'lgani uchun ko'p yo'nalishlarda qo'llanilishi mumkin. Bu dastur o'quvchilarni matematika faniga qiziqish va matematik tushunchalarni chuqurroq anglashda muhim vosita bo'ladi.

GeoGebra – matematikani interaktiv va vizual tarzda o'rgatish imkoniyatini beruvchi dinamik dastur bo'lib, uning joriy etilishi nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki jamiyatimizdagi bir qator dolzarb muammolarni hal qilishga ham yordam beradi [2]. Quyida GeoGebra dasturining jamiyatimizdagi muammolar bilan bog'liqligi va ularni hal qilishdagi roli tahlil qilinadi:

1. Ta'lim sifatining oshishi. Matematika ko'plab o'quvchilar uchun murakkab va qiyin fanlardan biri hisoblanadi. An'anaviy usullarda bu fanlarni o'zlashtirish qiyin bo'lishi mumkin. GeoGebra dasturi matematik tushunchalarni dinamik va vizual tarzda tasvirlab beradi, bu esa o'quvchilarning mavzularni chuqurroq tushunishiga yordam beradi [3]. Natijada, ta'lim sifati oshadi va o'quvchilar matematikani qiziqarli va tushunarli usulda o'rganadilar.

2. Raqamli tafovutni kamaytirish. Raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalari bugungi kunda muhim ahamiyatga ega. Ammo, ba'zi chekka hududlarda o'quvchilar bu imkoniyatlardan mahrum bo'lishi mumkin. GeoGebra kabi dasturlarni ta'lim jarayoniga kiritish orqali barcha o'quvchilarga teng imkoniyatlar yaratish mumkin. Bu, o'z navbatida, raqamli tafovutni kamaytirishga yordam beradi va o'quvchilarning raqamli savodxonligini oshiradi.

3. Ishsizlik muammosini hal qilish. Yaxshi ta'lim va ko'nikmalar ishga joylashish imkoniyatlarini oshiradi. GeoGebra dasturining joriy etilishi o'quvchilarning matematikani yaxshiroq o'zlashtirishiga, va natijada, texnika, muhandislik va boshqa fanlarda muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi. Bu esa kelajakda ishga joylashish imkoniyatlarini oshiradi va ishsizlik darajasini kamaytiradi.

4. Kreativ va kritik fikrlashni rivojlantirish. GeoGebra o'quvchilarga matematik masalalarni turli usullar bilan yechish imkonini beradi. Bu esa ularning kreativ va kritik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Kreativ fikrlash yangi g'oyalarni yaratishga, kritik

fikrlash esa bu g'oyalarni tahlil qilish va takomillashtirishga yordam beradi [4]. Bunday ko'nikmalar zamonaviy jamiyatda katta ahamiyatga ega.

5. Zamonaviy ta'lim tizimiga o'tish. GeoGebra kabi innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish zamonaviy ta'lim tizimiga o'tishni tezlashtiradi. Interaktiv va dinamik darslar o'quvchilarni zamonaviy ta'lim standartlariga mos ravishda tayyorlashga yordam beradi. Bu esa jamiyatning umumiy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Umumta'lim tizimida matematika fanini o'qitishning eng muhim vazifasi o'quvchilarda mantiqiy va kreativ fikrlash, to'g'ri mushohada yuritish kompetensiyalarini tarkib toptirishdan iborat. GeoGebra dasturi matematik g'oyalarni vizualizatsiya qilish, o'quvchilarga matematik obyektlar bilan dinamik ravishda munosabatlashish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U.J.Begimqulov Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-amaliy asoslari. T.: "Fan". 2007
2. I.A.Xadjayeva (2023). Geometriya fanini o'rganishda GeoGebra dasturining o'rni va roli. Ijodkor o'qituvchi jurnali. (29) pp.711-714
3. S.A.Akbarov, D.Sh.Toshpo'latov, R.Jo'raqulov. Matematik Ta'lim: o'qitishda innovatsion usullar. Academic research in educational sciences. 2021. 2(7), 103-111
4. D.I.Yunusova. Matematika o'qitishning zamonaviy texnologiyalari. Darslik. T.: "Fan" 2007

ADPI ILMIY XABARNOMASI

АГПИ
НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

№2/2024

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022-yil 25-oktyabrda № 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4-uy, 216-xona.

Elektron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi

Telefon raqamlari:
+998 91 484 40 90.

2/4

